

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR KAMOLOTLIDA MUSIQANING O'RNI

Sultonova Nurxon Anvarovna¹, Nabiyeva Muslimaxon Xusanjon qizi²

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası dotsenti, ²Dang'ara tumanidagi Musiqa va san'at maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294662>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim jarayoni va tarbiyasi, rivojlanishida san'at turlaridan biri, musiqa san'atining o'rni va ahamiyati haqida so'z boradi. Unda musiqa tarbiyasining bola hayotidagi o'rni, boshqa jarayonlarga ta'sir etishi va musiqa tarbiyasi berishning asiy vazifalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, san'at, maktabgacha yosh, bola, ta'lim-tarbiya, bilim, estetik ong, estetik dunyoqarash, vazifalar.

Аннотация. В статье рассматривается роль и значение музыкального искусства как одного из видов искусства в образовательном процессе и воспитании, развитии дошкольников. В нем приводятся сведения о роли музыкального воспитания в жизни ребенка, его влиянии на другие процессы и об основных задачах музыкального воспитания.

Ключевые слова: музыка, искусство, дошкольное, детское, учебно-воспитательное, познавательное, эстетическое сознание, эстетическое мировоззрение, задачи.

Annotation. The article examines the role and importance of musical art as one of the art forms in the educational process and upbringing, development of preschoolers. It provides information about the role of musical education in a child's life, its impact on other processes, and the main objectives of musical education.

Keywords: music, art, preschool, children's, educational, cognitive, aesthetic consciousness, aesthetic worldview, tasks.

KIRISH. Musiqa inson his-tuyg'ularini, orzu-umidlarini, xohish-istaklarini o'ziga xos badiiy tilda ifoda etadi va kishining his-tuyg'ulariga faol tasir etadi. Musiqa ham fan, ham sanatdir. U fizika va matematikaga asoslanadi, bu fanlar musiqani fanga aylantiradi. Lekin musiqa asariga shu fanning turg'un tushunchasi sifatida qarab bolmaydi. Chunki musiqa har doim rivojlanib turuvchi jonli sanatdir.

Musiqa san'ati inson hayotining ilk yillaridanoq uning hamrohiga aylanib, umumiy madaniy rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shadi. Musiqa inson umrining doimiy yoldoshi. Stendalning aytishiga ko'ra, musiqa - sanat turlari ichida insonning yuragiga chuqur kirib, uning ichki kechinmalarini aks ettirishga qodirdir.

Musiqa (yun. mousiche — muzalar san'ati) — inson hissiy kechinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovush (ton, nag'ma)lar izchilligi yoki majmui vositasida aks ettiruvchi san'at turi. Uning mazmuni o'zgaruvchan ruhiy holatlarni ifodalovchi muayyan musiqiy badiiy obrazlardan iborat. Musiqa insonning turli kayfiyatlari (ko'tarinkilik, shodlik, zavqlanish, mushohadalik, g'amginlik, xavf-qo'rquv va boshqalar)ni o'zida mujassamlashtiradi. Bundan tashqari, musiqa shaxsning irodaviy sifatlari (qafiylik, intiluvchanlik, o'ychanlik, vazminlik va boshqalar)ni, uning tabiati (mijozi)ni ham yorqin aks ettiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Musiqaning ushbu ifodaviy tasviriy imkoniyatlari yunon olimlari — Pifagor, Aflotun, Arastu va Sharq mutafakkirlari — Forobiy, Ibn Sino, Jomiy, Navoiy, Bobur, Kavkabi, tasavvuf arboblari — Imom G'azzoliy, Kalobodiy Buxoriy va boshqalar tomonidan yuqori baholangan, sharh va ilmiy tadqiq qilingan. Musiqaning odam ongi va hissiyotiga ta'sir etishining ajoyib kuchi uning ruhiy jarayonlarga hamohang bo'lgan protsessual — muayyan jarayonli tabiati bilan bogliqdir. Musiqa asarlari mazmunida musiqali obrazlarning o'zaro munosabatlari (taqqoslanish, to'qnashuv, rivojlanish kabi) jarayonida shakllanadi. Mazkur jarayonning xususiyatlariga ko'ra musiqa mazmuni ham turli — epik, dramatik, lirik belgilarga ega bo'lishi mumkin. Bulardan insonning ichki dunyosi, ruhiy holatlarini ifodalashga moyil bo'lgan lirik musiqaning "botiniy" tabiatiga ancha yaqindir. Musiqaning mazmuni — shaxsiy, milliy va umumbashariy badiiy qiymatlarning birligidan iborat bo'lib, bunda malum xalq, jamiyat va tarixiy davrga xos ruhiy tarovat, sur'at, ijtimoiy fikr va kechinmalar umumlashgan holda ifodalanadi. Musiqa shakllari har bir davrning ma'naviy ma'rifiy talablariga javob bergan holda, ayni vaqtda inson faoliyatining ko'pgina jabhalari (muayyan jamoaviy tadbirlar, odamlarning o'zaro etik va estetik tasir etish, muloqot qilish jarayonlari) bilan mushtarakdir. Musiqaning, ayniqsa, insonning axloqiy va estetik didini shakllantirish, hissiy tuyg'ularini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini rag'batlantirish vositasi sifatida roli juda muhimdir.[1]

METODLAR. Musiqaning bola hissiyoti va intilishiga, mazmuniga va his yetishiga katta ta'sirini hisobga olganda, haqqoniy va voqeylikni to'g'ri aks yettirgan musiqali asardan o'rinli foydalanish alohida o'rin tutadi. Musiqiy san'at uchun odamning fikrlash va ifodalash hissiyoti asos bo'lib xizmat qiladi. Musiqa tovush bilan hamohanglik rivojida dastlab nutq va raqs bilan bog'liq bo'lgan yedi. Musiqa mehnat harakati ritmi bilan moslashib, bir maqsadga intilayotgan kishilarni bir-birlariga birlashtirishni osonlashtiradi. Nutq ohanglarini, mehnat jarayonlari ritmlari va musiqali ohanglarning umumlashuvi natijasida xalq musiqasi shakllanadi. Xalq san'ati manbalariga asoslangan musiqa hamisha jozibador bo'lib, qalbda turli his-hayajonlar uyg'otadi. Shu bilan birga, musiqada tovushlarga va tasviriy holatlarga taqlid qilish hollari bor, ammo masalaning mohiyati bular bilan belgilanmaydi. Musiqali obraz o'zining aniq ko'rinishi bilan bog'liqdir.

Bolalarda ilk maktabgacha yoshlik chog'idanoq [idrok etish](#), his etish, turmush va san'atdagi go'zallikni tushunish ishtiyoqi tarbiyalanadi va bu kabi go'zallikni yaratishga intilish kuchayadi. Bolaning badiiy faoliyatga bo'lgan qiziqishi ortadi. Unda badiiy-ijodkorlik qobiliyati rivojlanadi. Musiqiy-estetik tarbiya demokratik jamiyat kishisini garmonik tarbiyalash yo'lida olib borilayotgan ulkan ishning tarkibiy qismiga aylanmog'i kerak. Bolalar bilan musiqali ish olib borish ayniqsa katta ahamiyat kasb yetadi. Omma orasida musiqali targ'ibot olib bormay turib, to'laqonli natijalarga yerishib bo'lmaydi. Musiqiy tarbiya bolalarda yerta yoshdan boshlanishi kerak. Musiqa bola qalbida kuchli yemotsional tuyg'u uyg'otadi. Musiqa yordamida uning badiiy idroki o'sib, hissiyotini yanada boyitib boradi. Bolalarda musiqiy idrokini rivojlantirmay ularning musiqaga mehr-muhabbatini yetarli darajada qiziqitirmay turib, har tomonlama jismoniy, ma'naviy boy va boshqa sifatlarni tarbiyalab bo'lmaydi. Musiqaga kichik yoshlikdan uyg'ongan qiziqish kishining keyingi musiqiy rivojiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Shunga ko'ra musiqani idrok yetishning vazifasi va mazmunini aniqlash muhimdir. Bular shaxsning har tomonlama rivoji, jumladan estetik tarbiyasi vazifalari bilan bog'liq umumiy maqsadlar bilan belgilanadi. Ma'lumki, bunday vazifalar bolalarni musiqa sohasidagi faoliyatlarga jalb yetish, badiiy musiqaga nisbatan estetik idrok yetishni va yemotsional o'zlashtirishni rivojlantirish, muhabbatni tarbiyalash, musiqiy qobiliyatlarini o'stirish, musiqiy

didni shakllantirish, qisqasi bolalarning badiiy ijodkorligi hamda iqtidorini rivojlantirish kerak. Musiqaning bola hissiyoti va intilishiga, uning mazmunini tushunish va his yetishga katta ta'sirini hisobga olganda haqqoniy va voqelikni to'g'ri aks yettirgan musiqiy asardan o'rinli foydalanish alohida muxim o'rin tutadi. Ma'lumki, musiqali obrazlarning shakllanishining asosiy manbai tabiat va kishi nutqiga mos kelishiga, atrofimizdagi dunyo va undagi go'zalliklarni idrok yetishga bevosita bog'liqdir. Shu borada musiqa mashg'ulotlari mazmuni bolalar tomonidan bajaradigan qator faoliyatlarni taqozo yetadi. Bulardan tinglash, kuylash, musiqiy ritmik harakatlar, musiqa cholg'ularida ijro yetish jarayonida bolalar ijrochiligi va ijodkorligi malakalari shakllanadi. Musiqa — san'atning bir turi. U san'atning yana boshqa turlari bilan musiqa chambarchas bog'liqdir. Masalan musiqa mashg'ulotlarini raqs, she'riyat (adabiyot), badiiy san'at va san'atning boshqa turlari, undan tashqari jismoniy tarbiya, tasviriy san'at va boshqalar bilan qo'shib olib borish nazarda tutilgan.

Musiqiy tarbiya vazifalari:

1. Musiqaga muhabbat va qiziqishni o'stirish.
2. Bolalarning musiqiy tajribasini boyitish (musiqiy asarlar asosida).
3. Bolalarni oddiy musiqiy tushunchalar bilan tanishtirish, musiqa tinglash, kuylash, musiqiy ritmikasi borasida malakalarni rivojlantirish.
4. Bolalarda yemotsional hisni shakllantirish. Ularda lad hissi, ritm tuyg'usini o'stirish va harakatni o'tirish.

5. Musiqiy didni o'stirish (musiqiy taassurotlar asosida).

6. Bolalarda ijodkorlikni o'stirish (barcha faoliyatlar asosida). Tarbiyachi o'z dasturiga o'zbek kompozitor va bastakorlarning bolalar uchun yozilgan kuy va qo'shiqlaridan kiritishi lozim. Musiqiy asarlar bolalarning psixologik xususiyatlarini, ularning qiziqishlari va dunyoqarashlarini hisobga olgan holda tanlanishi kerak.

MUNOZARA. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida musiqa ta'limi alohida o'rin tutadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida milliy san'at va musiqiy ta'limni tashkil qilishdan ko'zlangan asosiy **maqsad** – maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqani tinglay olish, qo'shiq kuylash va musiqa jo'rligida ma'lum harakatlarni bajarish ko'nikmalarini hosil qilish, musiqiy did va qobiliyatni rivojlantirish, hissiyotni tarbiyalashdan iborat.

Musiqa orqali dunyoqarashini shakllantirish hamda o'stirib, bolalarga musiqani o'rgatish jarayonida unda hayot o'z aksini topishini anglatishdir. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, musiqa mashg'ulotlari oldiga qo'yilgan pedagogik maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun, avvalo, bolalarning musiqiy o'quvi va qobiliyatlarini muntazam ravishda o'stirib borish lozim.

Bolaga tetiklik va g'ayrat bag'ishlab, turli emotsional hislarini uyg'otadi. Raqs kuylari esa bolalarda ajoyib ichki his-tuyg'ular, kechinmalar hosil qilib, beixtiyor raqsga tushishga undaydi va ularni behand zavqlantiradi. Musiqa mashg'ulotlari davomida bolalar musiqa cholg'u asboblariida jo'r bo'lish bolalar uchun g'oyatda yoqimlidir, chunki musiqa cholg'u asboblari, tovushli o'yinchoqlar sifatida har bir bolani qiziqtiradi. Bolalar musiqa chalg'u asboblari, birinchi navbatda, bolalarda ijrochilik mahorati, musiqiy o'quvi va qiziqishni o'stiradi. Musiqa asarlarini diqqat bilan tinglash, musiqaning harakterini his etish musiqa cholg'u asboblariini farqlashga, tovush balandligini bilishga o'rgatadi. Bolalar qo'shiqni kuydan ajrata olishga, qo'shiq so'zlarini aniq, tushunarli kuylashga, kirish qismidan so'ng qo'shiqni birga boshlash va tugallashga, metallofonda oddiy kuylarni, doirada oddiy ritmlarni ijro etishga harakat qiladi. Musiqa mashg'ulotlarida bolalar guruhidan bolalar musiqa cholg'u asboblari orkestri, vokal ansambllari tuzish mumkin bo'ladi. Kichik hajmdagi o'zbek xalq kuylaridan boshlab, kattaroq

asarlargacha bolalar shiqildoqchalar, doirachalar va rumbalardan turli ritmik usullarni chalishni o'rganadi¹.

Xulosa qilib aytganda, yosh - bolalarni asosan musiqaga ya'ni mumtoz kuy, ashulaga qiziqtirib borish maktabgacha ta'lim muassasalardan o'z samarasini beradi qolaversa yosh bolalarni mumtoz musiqaga bo'lgan mexri muhabbatini oshirishda bosqichma – bosqich ulg'aygan sayin yuqori darajalar erishishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абу Наср Форобий // <https://oyina.uz/kiril/generation/53>.
2. Гофурбеков Т.Б. Творческие ресурсы национальной мелодии и их переломление в узбекской советской музыке. – Т.: Фан, 1987. – С. 7.
3. Ёқуббекова, М. Ахлокий тарбиянинг ибтидоси / – Андижон : Педагогика жамияти, 1986. – 9-б.
4. Жамолова Д. Ўрта аср шарқ алломаларининг мусикий қарашлари // Ж. ЎзДСМИ хабарлари. – Т.: 2019. - №3(11). – 60-б.
5. Музыкальное воспитание дошкольников
6. https://saratovdms19.ucoz.ru/publ/muzykalnoe_vospitanie_doshkolnikov_antipina_v_p/1-1-0-3.
7. Sodiqova Sh. Maktabgacha pedagogika. –Т.: “Fan va texnologiya”, 2012. – 178-180-b.
8. Xalilova Maxfuza Maxamadjonovna, Muhammadzohid Abduqodirov MUSIQANING SAN`AT TURI SIFATIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR TA`LIM-TARBIYASIDAGI O`RNI // Scientific progress. 2022. №5.
9. Umaraliyev M.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitobxonlikka jalb qilish yo'llari. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9884824449205389662&btnI=1&hl=ru>
10. Umaraliyev M.M. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK KO`NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.
11. <https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/79>

¹ Sodiqova Sh. Maktabgacha pedagogika. –Т.: “Fan va texnologiya”, 2012. – 178-180-b.